

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗМЫШЦЕЛКОВЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ НЕОДНОКРАТНЫХ НЕУДАЧНЫХ РЕПОЗИЦИЙ

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий отделом*

Гильмутдинов М.Р.

*ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России,
доцент кафедры детской хирургии*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

TREATMENT OF TRANSCONDYLAR FRACTURES OF THE HUMERUS IN CHILDREN AFTER REPEATED UNSUCCESSFUL REDUCTIONS

Skvortsov A.,

*State autonomous healthcare institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry
health care of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Khabibyanov R.,

*State autonomous healthcare institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry
health care of the Republic of Tatarstan",
Head of Research Department*

Gilmudinov M.,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Kazan State Medical University of the
Ministry of Health of Russia,
Associate Professor, Department of Pediatric Surgery*

Maleev M.

*State Autonomous Healthcare Institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Leading Researcher*

Аннотация

Лечение чрезмыщелковых переломов плечевой кости у детей после неоднократных неудачных репозиций представляет собой нерешенную проблему травматологии детского возраста.

Оставшееся после неоднократной закрытой репозиции смещение дистального отломка, грозящее значительным нарушением формы и функции конечности, является показанием к открытому сопоставлению отломков с фиксацией отломков спицами Киршнера. Разработанный способ открытой малоинвазивной репозиции отломков позволяет не только снизить травматичность вмешательства, но и избежать многочисленных осложнений.

Представлена техника оперативного вмешательства с пояснением особенности выполнения разработанного способа лечения.

Abstract

Treatment of transcondylar fractures of the humerus in children after repeated unsuccessful reductions is an unsolved problem in pediatric traumatology.

The remaining displacement of the distal fragment after repeated closed reposition, which threatens significant disruption of the shape and function of the limb, is an indication for open comparison of fragments with fixation of fragments with Kirschner wires. The developed method for open minimally invasive reposition of fragments allows not only to reduce the invasiveness of the intervention, but also to avoid numerous complications.

The technique of surgical intervention is presented with an explanation of the features of the developed method of treatment.

Ключевые слова: перелом плечевой кости, хирургическое лечение, открытая репозиция.

Keywords: humerus fracture, surgical treatment, open reduction.

Чрезмышцелковые переломы плечевой кости относятся к числу наиболее частых повреждений опорно-двигательного аппарата у детей, особенно дошкольного возраста, и составляет около 12% всех видов переломов [1, 2]. Лечение переломов данной локализации в детской травматологии является достаточно трудным по ряду причин.

1. В связи с анатомической особенностью этой зоны, уплощенной ее формой, наличием локтевой и венечной ямок, при этом даже небольшое смещение отломков, особенно ротационное, является недопустимым.

2. При чрезмышцелковых переломах плечевой кости необходимо знать, что коварство этого вида повреждения заключается в обязательном присутствии трех видов смещения: по длине, ширине и, пожалуй, самого тяжелого вида смещения - ротационного. Следует отметить, что чем малоинвазивнее будет проведена репозиция, тем лучше функциональный результат. В этом плане локтевой сустав относится к группе самых «капризных» в плане реабилитационных прогнозов.

3. Чаше встречаются чрезмышцелковые переломы, являющиеся внутрисуставными, с повреждением вышеупомянутых структур, что требует точной репозиции, без которой невозможно как восстановление достаточного объема движений в локтевом суставе, так и правильной его формы.

4. Быстрое развитие посттравматического отека и имбиция кровью области повреждения усложняет и без того непростую, и требующую навыков, закрытую репозицию, что, зачастую, усложняется вмешательством специалистов, имеющих недостаточный опыт в детской травматологии. В результате, когда репозиция производилась неоднократно, и различными специалистами, кроме кожных осложнений, в виде эпидермальных обширных пузырей, и множественных ран, становится невозможным установить рентгенологически направление ротации отломков.

5. Частая (около 50%) нестабильность данных повреждений, обусловленная выраженной скошенностью плоскости перелома, разрывом плечевой мышцы, капсулы сустава [5], иногда, оскольчатый характер повреждения и, соответственно, большим количеством вторичных смещений при консервативном лечении.

Традиционно, при чрезмышцелковых переломах плечевой кости выполняется метод репозиции по Исакова Ю.Ф. и Долецкого С.Я. [4]. Большую проблему представляет собой вопрос лечения чрезмышцелковых переломов плечевой кости после неоднократных неудачных попыток закрытой репозиции, особенно если репозицию пациенту выполняли травматологи, не имеющие навыка репонировать данный вид перелома (например, травматологи, оказывающие помощь взрослым).

Прежде всего, это связано с неумением полного устранения ротационного смещения, даже в тех случаях, когда травматологи удовлетворительно провели устранение по длине и ширине фрагментов. Повторные попытки одномоментной закрытой ручной репозиции, бывает, выполняют до 5 раз, поскольку при многократных репозициях ятрогенно разламываются костные фрагменты (края костных отломков), которые, в последствие, являются интерпонатами, что затрудняет качественное выполнение репозиции. Опытные детские ортопеды пальпаторно ощущают края фрагментов отломков, что при их сопоставлении косвенно служит признаком качественно выполненной репозиции. У детей с чрезмышцелковыми переломами, доставленных к детскому травматологу, которым многократно, неудачно выполняли репозицию, из-за значительного отека, и наличия эпидермальных пузырей, не удается пропальпировать фрагменты кости. После неоднократных неудачных манипуляций невозможно и по рентгенограмме определить направление ротационного смещения. Это объясняется тем, что травматолог по незнанию, или при неправильном чтении первичной рентгенограммы пациента, при внутренней ротации, вместо супинации выполняет пронацию, а при наружной ротации - супинацию.

Оставшееся после неоднократной закрытой репозиции смещение дистального отломка, грозящее значительным нарушением формы и функции конечности, является показанием к открытому сопоставлению отломков с фиксацией отломков спицами Киршнера, или инъекционными иглами [5].

Лучшими сроками оперативного вмешательства следует считать первые 1-3 дня после травмы. Техника операции. Положение ребенка на спине; сторона повреждения слегка приподнята подложенным под лопатки песочным валиком. Больную руку помещают поперечно на грудь ребенка. Послойный разрез начинают от вершины локтевого отростка, проводят его сзади по средней линии плеча вверх на 6-7 см. После рассечения собственной фасции, расслаивают сухожильное растяжение и волокна трехглавой мышцы в продольном направлении на длину разреза. Надкостницу рассекать не приходится, так как она обычно бывает повреждена и отслоена от кости, равно как и капсула сустава. Удаляют кровяные сгустки из полости сустава. Для более свободного доступа к месту перелома рану расширяют за счет Т-образного рассечения сухожилия трехглавой мышцы над локтевым отростком в обе стороны на 0,5-1 см. Затем приступают к репозиции и фиксации отломков путем «прикалывания» спицами Киршнера, или инъекционными иглами. Под контролем глаза однозубыми острыми крючками производят точное сопоставление отломков; достигнутое положение удерживает помощник. Затем берут две спицы Киршнера, или

толстые и длинные инъекционные иглы, прокалывают ими поочередно кожу на уровне надмышцелков, и проводят через дистальный отломок. Легким поколачиванием молотка первую иглу направляют по спонгиозной части мышелка до прохождения в проксимальный отломок на глубину 3-4 см. После проверки стояния отломков, вторую спицу вколачивают с наружной стороны. Возвышающиеся над кожей части спицы прикрывают салфетками. На операционном столе необходимо убедиться в достаточно прочной фиксации, для чего, под контролем глаза, проводят несколько сгибательных и разгибательных движений в локтевом суставе. Операционную рану послойно ушивают кетгуттом, на кожу накладывают тонкие капроновые швы. Раствор антибиотиков вводят в сустав и к месту перелома через прокол кожи. Наружную фиксацию осуществляют гипсовым лонгетом от пальцев кисти до верхней трети плеча, при согнутом до прямого угла, и полусупинированном предплечье.

Недостатком данного способа лечения является значительный разрез кожи, параоссальных и параартикулярных тканей, а также их скелетирование, что может привести к асептическим осложнениям, таким, как замедленная консолидация перелома, и асептический некроз дистального фрагмента плечевой кости. Проведение спиц в области внутренней поверхности плечевой кости может травмировать локтевой нерв, и тем самым вызвать необратимые последствия. Кроме того, трехплоскостная репозиция отломков плечевой кости, а именно устранение смещения по длине, ширине, и устранение ротационного смещения отломков необходимо не всегда, так как чаще всего приходится иметь дело с не устранённым ротационным смещением, при достаточно удовлетворительным сопоставлением отломков по длине и ширине.

Нами предложен и применяется в клинической практике способ лечения чрезмышцелковых переломов плечевой кости у детей после неоднократных неудачных репозиций [6].

Сущность способа лечения чрезмышцелковых переломов плечевой кости у детей после неудачных закрытых ручных репозиций включает доступ к месту перелома, удаление кровяных сгустков, distraction и репозицию. Репозицию выполняют в положении сгибания конечности в локтевом суставе, под углом 90°. Ассистент рукой фиксирует конечность в верхней трети плеча, другой рукой осуществляет противотягу книзу за среднюю треть предплечья, а хирург, тягой вручную, предварительно устраняет смещение отломков. Выполняют разрез кожи и мягких тканей длиной до 1 см, со стороны наружного надмышцелка области перелома, вдоль наружной стороны гребня дистальной части плечевой кости, без отслоения надкостницы. В разрез вводят указательный палец и, под тактильным контролем, определяют ориентацию ротации отломков, устраняют ее, через разрез выполняют контроль сопоставления наружных сторон гребней дистального метафиза плечевой кости и локтевого отростка и контроль сопоставления внутренних гребней плечевой кости. Производят фиксацию

фрагментов спицами Киршнера, крестообразно, через нижние отделы внутреннего и наружного мышцелков плечевой кости, выполняют промывание раны физиологическим раствором, извлекая сгустки крови и костные фрагменты, накладывают швы и асептическую повязку. Выполняют наложение гипсовой лангеты на уровне локтевого сустава, сохраняя положение сгибания в локтевом суставе на угол 90°, на 4 недели.

Фиксация рукой ассистента конечности в верхней трети плеча, и осуществление противотяги книзу за среднюю треть предплечья другой рукой, обеспечивает смещение отломков кости по длине - distraction, что позволяет хирургу, тягой вручную, устранить боковое смещение отломков. Выполнение малоинвазивного разреза кожи и мягких тканей со стороны наружного надмышцелка, вдоль наружной стороны гребня дистальной части плечевой кости, обеспечивает доступ в область перелома, где не выражен посттравматический отек и имбибиция кровью. С противоположной стороны дистального метафиза плечевой кости области внутреннего надмышцелка этот отек и имбибиция мягких тканей кровью значительны из-за неоднократных, неудачных попыток закрытых репозиций.

Неоднократные попытки репозиции не позволяют определить направление необходимой ротации (супинации, или пронации) дистального отломка предплечья, поскольку фрагменты чрезмышцелкового перелома рентгенологически имеют зеркальное изображение. Разрез длиной до 1 см обеспечивает возможность введения пальца в рану. Положительным моментом проведение такого разреза является и то, что через него возможна эвакуация обширной параоссальной гематомы путем вымывания ее физиологическим раствором для предотвращения дальнейшего инфицирования. При этом могут удаляться очень мелкие костные отломки и стружка. Разрез без отслоения надкостницы не наносит, уже травмированной конечности, дополнительной травмы, в непосредственной близости к зоне роста дистального эпиметафиза плечевой кости, которая приводит к повреждению остеогенных тканей, торможению функциональной активности зоны роста, и рецидиву заболевания. Палец, введенный в разрез, позволяет тактильно определить ориентацию ротации отломков, и устранить ее, оценить сопоставление наружных сторон гребней дистального метафиза плечевой кости и локтевого отростка по отсутствию острых краев и ступенек. Контроль сопоставления внутренних гребней плечевой кости на отсутствие неровностей (ступенек), позволяет судить о достигнутой репозиции. В отдельных случаях, также пальпаторно, можно проверить сферичность локтевого отростка, отсутствие на нем ступенек и выступов.

Фиксация фрагментов спицами Киршнера, крестообразно, через нижние отделы внутреннего и наружного мышцелков плечевой кости, позволяет избежать формирования костной стружки, не извлекаемой, при извлечении спиц, которая трансформируется в остеофиты, вызывающие развитие контрактур различной выраженности. Это явление

в хирургии чрескостного остеосинтеза получило название «компактизации стружки». Положение сгибания в локтевом суставе на угол 90° – функционально выгодное положение сустава, которое способствует уменьшению отека, увеличивающегося при сгибании локтевого сустава под острым углом.

Клинический пример:

Больной С., 6 лет, упал на улице на почти полностью разогнутую руку, доставлен в больницу 23.02.20 г. (рис. 1). После клинического и рентгенологического обследования поставлен диагноз: чрезмыщелковый разгибательный перелом левого плеча со смещением отломков. По месту жительства в ЦРБ произведена попытка репозиции с фиксацией спицами Киршнера. Путем тяги, и поворота костей предплечья кнаружи на угол, примерно, 30° , произведена попытка устранения ротационного смещения.

На контрольной рентгенограмме остается смещение по ширине и выраженное ротационное смещение фрагментов. После обезболивания, проведена повторная репозиция ротационного смещения манипуляцией дистального фрагмента плечевой кости, поворотом костей предплечья кнаружи, еще, примерно, на угол 20° . Отломки также зафиксированы спицами Киршнера. На повторной рентгенографии смещение по ширине несколько улучшилось, но ротационное смещение не устранено. Через сутки ребенок переведен в травмцентр первого уровня. При поступлении, локально, в области правого локтевого сустава, определяется значительный отек, больше выраженный на внутренней поверхности, с явлениями имбибиции кровью, и наличием эпидермальных пузырей. На рентгенограмме определяются незначительные смещения по длине и по ширине, ротационное смещение, практически, не устранено.

Репозиция проводилась дважды разными специалистами, определить было ли при этом ротационное смещение избыточным (дистальный фрагмент был перекручен кнаружу), или при двукратной попытке ротации устранить его не удалось, за счет растяжения и мобильности связок, при отсутствии томографа, определить возможности не было. Тогда было принято решение произвести разрез кожи и мягких тканей, и через разрез, не превышающий 1 см, пальпаторно исследовать область перелома, и определиться с направлением смещения отломков. При проведении репозиции ассистент рукой фиксировал конечность в верхней трети плеча, осуществляя другой рукой противотягу книзу за среднюю треть предплечья, а хирург, тягой вручную, предварительно устранил смещение отломков. При этом конечность находилась в положении сгибания в локтевом суставе под углом 90° . Выполнили малоинвазивный разрез кожи и мягких тканей, длиной до 1 см, со стороны наружного надмыщелка области перелома, вдоль наружной стороны гребня дистальной части плечевой кости, без отслоения надкостницы. В разрез ввели указательный палец и, под тактильным контролем, определили ориентацию ротации отломков. Устранили ротацию, оценивая сопоставление наружных сторон гребней дистального метафиза плечевой кости и локтевого отростка. Через тот же разрез выполнили контроль сопоставления внутренних гребней плечевой кости. Произвели фиксацию фрагментов четырьмя спицами Киршнера (рис. 2, 3), крестообразно, через нижние отделы внутреннего и наружного мыщелков плечевой кости. Промыли рану физиологическим раствором, извлекли сгустки крови и костные фрагменты. Наложили швы и асептическую повязку. Выполнили наложение гипсовой лангеты на уровне локтевого сустава, сохраняя положение сгибания в локтевом суставе на угол 90° градусов, на 4 недели.

Рис. 1. Рентгенография левой верхней конечности пациента С., 6 лет, при поступлении в ЦРБ.

Рис. 2. Рентгенография левой верхней конечности пациента С., 6 лет, в боковой проекции после репозиции, выполненной через малоинвазивный разрез, длиной до 1 см, кожи и мягких тканей, со стороны наружного надмыщелка области перелома, вдоль наружной стороны гребня дистальной части плечевой кости, без отслоения надкостницы.

Рис. 3. Рентгенография левой верхней конечности того же пациента в прямой проекции после репозиции.

Список литературы

1. Chen RS, Liu CB, Lin XS, et al. Supracondylar extension fracture of the humerus in children. Manipulative reduction, immobilisation and fixation using a U-shaped plaster slab with the elbow in full extension. // J Bone Joint Surg (Br). 2001. 83(6).
2. Kennedy JG, El Abed K, Soffe K, et al. Evaluation of the role of pin fixation versus collar and cuff immobilisation in supracondylar fractures of the humerus in children. // Injury. 2000. 12(74)
3. Ортопедия, травматология, протезирование. 1981, 7, с.47-48.
4. Исаков Ю.Ф., Долецкий С.Я. «Детская хирургия». Москва: Медицина, 1978. - с. 93-96.
5. Баирова Г.А. Травматология детского возраста. Ленинград. 1976. с. 203-205.
6. Патент РФ №2803613